

Rayane Cristina de Andrade Gomes
Adriele Jairla de Moraes Luciano
Gabryelle Lima Vieira
Luan Fonseca Araújo
Ana Maria Bezerra Lucas

**ANAIS E MEMÓRIAS
DAS JORNADAS CRÍTICAS EM DIREITO E RAÇA
I EDIÇÃO (2022), II EDIÇÃO (2023) E III EDIÇÃO
(2024)**

BOT
BIBLIOTECA
ORLANDO TEIXEIRA

edufersa
editora universitária

Rayane Cristina de Andrade Gomes
Adriele Jaira de Morais Luciano
Gabryelle Lima Vieira
Luan Fonseca Araújo
Ana Maria Bezerra Lucas

**ANAIS E MEMÓRIAS DAS JORNADAS CRÍTICAS EM
DIREITO E RAÇA
I EDIÇÃO (2022), II EDIÇÃO (2023) E III EDIÇÃO (2024)**

2025

COMISSÃO ORGANIZADORA DOS ANAIS

Rayane Cristina de Andrade Gomes
Adrielle Jairla de Morais Luciano
Gabryelle Lima Vieira
Luan Fonseca Araújo
Ana Maria Bezerra Lucas
Juan Carlos Vasconcelos Almeida
Tarcísio André Matias Neto
Davi Freitas da Silva
Maria Clara Freitas Cavalcanti
Pablo Petterson Praxedes da Silva
Geovani Lopes de Carvalho
José Wesley da Silva Cavalho
João Marcos de Lima Pinheiro
Milenny Ariel Alves Oliveira
Jéssica Maiara Oliveira Souza
Alana Rabelo Regis
Luciana Bezerra de Lira
Gabriela Yasmin Silva
Jaana Hellen Alves Paiva

Esta obra foi coeditada pela Biblioteca Orlando Teixeira em parceria com a Editora Universitária da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) e está protegida pela Licença *Creative Commons* (CC BY-SA 4.0).

Comissão Organizadora

Rayane Cristina de Andrade Gomes
Adrielle Jaira de Moraes Luciano
Gabryelle Lima Vieira
Luan Fonseca Araújo
Ana Maria Bezerra Lucas

Comissão Científica

Tarcísio André Matias Neto
Davi Freitas da Silva
Maria Clara Freitas Cavalcanti
Geovani Lopes de Carvalho
Juan Carlos Vasconcelos Almeida

Projeto Gráfico

Pablo Petterson Praxedes da Silva

Diagramação

João Marcos de Lima Pinheiro

Revisão ortográfica

Pâmella Rochelle Rochanne Dias de Oliveira

Normalização bibliográfica e

Catálogo na Fonte

Daniele Belmont de Farias Cavalcanti

Editoração

Daniele Belmont de Farias Cavalcanti

Direção do SISBI

Keina Cristina Santos Sousa e Silva

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

M533 Memórias das Jornadas Críticas em Direito e Raça (2024 : Mossoró, Brasil).
Anais e Memórias das Jornadas Críticas em Direito e Raça [recurso eletrônico] / organizado por Rayane Cristina de Andrade Gomes...[et al.]. - Mossoró: SISBI UFERSA; EdUFERSA, 2025.
153 f.

E-ISBN: 978-65-87108-91-9

O Anais apresenta as edições I, II e III ocorridas respectivamente em 2022, 2023 e 2024.
Eventos realizados pelo Grupo de Leituras Críticas de Direito e Raça do curso de Direito da Universidade Federal Rural do Semi-Árido.

1. Direito. 2. Racismo. 3. Mulheres Negras. I. Gomes, Rayane Cristina de Andrade . II. Título.

CDD:341.2724

Daniele Belmont de Farias Cavalcanti (CRB-15/652)
Bibliotecária

SUMÁRIO

ABERTURA	12
ANAIS DA I JORNADA CRÍTICA EM DIREITO E RAÇA (2022)	13
APRESENTAÇÃO	14
INTRODUÇÃO	15
VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA E MULHERES NEGRAS: BREVE ANÁLISE DO RECORTE RACIAL	18
REGULAMENTAÇÃO DA PROSTITUIÇÃO, PUTAFEMISMO E IMAGENS DE CONTROLE.	23
DIREITO PENAL DO INIMIGO E RACISMO ESTRUTURAL: UMA ANÁLISE A PARTIR DO CASO JOÃO ALBERTO	28
O TRABALHO ANÁLOGO À ESCRAVIDÃO E A PERPETUAÇÃO DAS PRÁTICAS ESCRAVISTAS: UMA CONTINUIDADE DA DESUMANIZAÇÃO DA POPULAÇÃO NEGRA	34
ANAIS DA II JORNADA CRÍTICA EM DIREITO E RAÇA (2023)	40
APRESENTAÇÃO	41
INTRODUÇÃO	43
LAJEDO DE SOLEDADE E A NEGLIGÊNCIA ESTATAL COM A IDENTIDADE E PATRIMÔNIO CULTURAL DOS POVOS ORIGINÁRIOS POTIGUARES	47
O SUFRÁGIO FEMININO NO BRASIL: DA ELITIZAÇÃO DO DIREITO AO VOTO AO APAGAMENTO DAS MULHERES NEGRAS	53
O TRABALHO DE CUIDADO PARA COM FILHOS DE TRABALHADORAS DOMÉSTICAS NEGRAS	58
EXPRESSÕES RACISTAS EM CONTRAPOSIÇÃO A EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL	64
OS COLETIVOS NEGROS E SUAS INFLUÊNCIAS NO LETRAMENTO RACIAL	69
“ONDE A TERRA ‘BEBE’ SANGUE HUMANO”: UMA BREVE ANÁLISE DA FORMAÇÃO DO BANCO DE DADOS SOBRE PERFIL DAS VÍTIMAS DE CRIMES VIOLENTOS LETAIS INTENCIONAIS NO VALE DO JAGUARIBE CEARENSE NO ANO DE 2021	72
ENCARCERAMENTO DO AXÉ: ANÁLISE SOBRE INTOLERÂNCIA RELIGIOSA E A (NÃO) ASSISTÊNCIA RELIGIOSA DE MATRIZ AFRICANA NO SISTEMA PENITENCIÁRIO	77
A SUBJUGAÇÃO DA POPULAÇÃO NEGRA PELO SISTEMA PENAL BRASILEIRO: UM PROBLEMA ESTRUTURAL	83
RACISMO, NECROPOLÍTICA E O DIREITO À CIDADE: DA PERIFERIZAÇÃO À ANIQUILAÇÃO DA POPULAÇÃO NEGRA E POBRE	88
“O GRANDE ESQUECIMENTO”: A IGNORÂNCIA BRANCA E O MITO DA DEMOCRACIA RACIAL	94
O POPULISMO PENAL MUDIÁTICO COMO INSTRUMENTO DE DESUMANIZAÇÃO DA VÍTIMA: UMA ANÁLISE A PARTIR DO MASSACRE DO	

JACAREZINHO	99
ANAIS DA III JORNADA CRÍTICA EM DIREITO E RAÇA (2024)	106
APRESENTAÇÃO	107
INTRODUÇÃO	110
(IN)APLICAÇÃO DA LEI DE COTAS RACIAIS EM CONCURSOS PÚBLICOS DE DOCENTES NAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR DO RIO GRANDE DO NORTE (2014-2023)	124
A COR REPRESENTA? UM ESTUDO SOBRE DEPUTADAS FEDERAIS NEGRAS ELEITAS NAS ELEIÇÕES 2014 E 2018.	130
A SEGREGAÇÃO DE ADOLESCENTES NO CONTEXTO PÓS ESCRAVIDÃO E OS SEUS REFLEXOS NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO BRASILEIRO	141
MILAGRE DO POVO: A TRANSGRESSÃO À ANCESTRALIDADE RACIAL DA FÉ	146
ESCREVIVÊNCIA: CONCEITO TEÓRICO-POLÍTICO PARA A CONTRAPOSIÇÃO NEGRA NO ESPAÇO ACADÊMICO	151

(IN)APLICAÇÃO DA LEI DE COTAS RACIAIS EM CONCURSOS PÚBLICOS DE DOCENTES NAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR DO RIO GRANDE DO NORTE (2014-2023)

Adailson Pinho de Araújo
Paulo César Rebouças Torquato Filho

RESUMO: O presente trabalho analisa a aplicação da Lei no 12.990/2014 – Lei de Cotas Raciais – nos concursos públicos para o magistério nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFEs) do Rio Grande do Norte. A referida legislação consolidou a aplicabilidade da reserva de 20% das vagas para pessoas pretas e pardas em concursos públicos federais. A pergunta que orienta esta pesquisa é: como as Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Norte implementaram a Lei de Cotas Raciais nos concursos públicos para docentes entre 2014 e 2023? A metodologia combina duas abordagens complementares. A primeira consiste em uma revisão bibliográfica sobre o tema, a partir da análise de trabalhos relevantes para a pesquisa. Nesta etapa, optou-se por textos que mobilizam o conceito de racismo institucional quanto à aplicabilidade da Lei de Cotas Raciais. Da mesma forma, obras que tratassem sobre o advento do referido diploma legal e seus desafios de implementação também foram relevantes para a pesquisa. A segunda abordagem metodológica é de natureza empírico-quantitativa, baseada na coleta de dados de todos os editais de concursos públicos realizados entre 2014 e 2023 nas IFEs do Rio Grande do Norte. Para isso, foi consolidada uma base de dados com diversas variáveis sobre os editais e as previsões (ou não) de reserva de vagas para pessoas pretas ou pardas. Os resultados revelam que as IFEs potiguares têm aplicado a Lei de Cotas Raciais de forma restritiva, contribuindo para a subutilização da política de cotas raciais e o aprofundamento das desigualdades e violências advindas do racismo institucional.

PALAVRAS-CHAVE: concursos públicos; racismo institucional; cotas raciais.

1 INTRODUÇÃO

Foi com a promulgação da Lei nº 12.990/2014 (Lei de Cotas Raciais em Concursos Públicos) que mais uma etapa da reparação histórica tardia às populações negras acontecia no Brasil (Brasil, 2014). Por este diploma normativo, tem-se a disposição de que 20% (vinte por cento) de vagas para o preenchimento de cargos na Administração Pública federal devem ser destinadas às pessoas negras. Com efeito, esta lei tem por finalidade reduzir as desigualdades entre brancos e negros no funcionalismo público federal, sendo parte de uma série de ações afirmativas buscadas pelo Estado brasileiro na última década (Fernandes; Santos; Jacob; Dias, 2021). Entretanto, apesar dos avanços celebrados à época da promulgação da lei, a sua efetividade tem sido limitada, especialmente pela inobservância de seus dispositivos pelos Institutos Federais de Ensino Superior (IFEs). Estudos apontam que a destinação de vagas prevista na legislação muitas vezes não é cumprida (Arruda; Bulhões, 2020). Esse cenário sugere que, embora o Estado tenha adotado medidas reparatórias por meio da legislação, o racismo institucional continua a dificultar a plena implementação dessas políticas

emancipatórias na realidade.

Diante disso, a presente pesquisa propõe a seguinte questão: como as IFEs do Rio Grande do Norte têm aplicado a Lei de Cotas Raciais nos concursos para docentes entre 2014 e 2023? O objetivo geral do estudo é analisar a implementação - ou a ausência dela - da Lei nº 12.990/2014 nas IFEs potiguares, avaliando a eficácia dessa política de inclusão racial no contexto de contratação de professores. O marco temporal adotado é de 2014 a 2023, período que contempla o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 41/DF, pelo Supremo Tribunal Federal (STF) realizado em 2017, que confirmou a constitucionalidade e consolidou a obrigatoriedade da reserva de 20% das vagas para pessoas pretas e pardas em concursos públicos federais, reforçando ainda que o fracionamento das vagas é indevido (Brasil, 2017).

Na pesquisa realizada por Arruda e Bulhões (2020) sobre a aplicabilidade da Lei de Cotas Raciais na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) entre 2014 e 2020, foi constatado que menos de 17% (dezessete por cento) das vagas foram preenchidas por pessoas negras, evidenciando a persistente sub-representação desse grupo no funcionalismo público daquela instituição. Mello e Resende (2019), ao analisarem 63 universidades federais brasileiras, identificaram que essas instituições adotam interpretações divergentes quanto à aplicação da Lei nº 12.990/2014. Como resultado, entre as mais de 15 mil vagas oferecidas por meio de concursos públicos, menos de 5% foram ocupadas por pessoas negras beneficiadas pela legislação, destacando a ineficácia da aplicação uniforme da política de reserva de vagas nessas instituições.

Palma (2019) destaca que o racismo institucional dificulta a inclusão das populações negras, utilizando mecanismos que reforçam uma hierarquização social que privilegia pessoas brancas em detrimento de pessoas negras. Nesse contexto, a falta de compreensão adequada da questão racial no Brasil aprofunda essas desigualdades, exacerbando as violências estruturais cometidas pelo Estado contra a população negra, o que contribui para a perpetuação dessas disparidades e pela ausência de pessoas negras em cargos relevantes (Palma, 2019).

2 METODOLOGIA

A pesquisa adotou uma abordagem empírico-qualitativa, com o objetivo de examinar a aplicação da Lei nº 12.990/2014 nos concursos públicos para docentes nas IFEs localizadas no Estado do Rio Grande do Norte: Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA),

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN).

O critério analítico consistiu em verificar a conformidade dos editais com a aplicação da reserva de 20% (vinte por cento) prevista na Lei nº 12.990/2014 sob todas as vagas em disputa, conforme decidido pelo STF na ADC 41/DF, comparando o número total de vagas oferecidas em cada edital com a quantidade de vagas efetivamente reservadas para candidatos negros. Para a contabilização das vagas, foi adotada a agregação anual dos concursos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Durante o período analisado (2014-2023), a UFERSA publicou 29 editais de concursos públicos para o cargo de Professor do Magistério Superior, abrangendo 229 áreas do conhecimento e totalizando 261 vagas, conforme apresentado abaixo:

TABELA 1 – VAGAS OFERECIDAS NA UFERSA- 2014-2023

Tabela 1. Vagas oferecidas em concursos públicos da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), no período de 2014 a 2023.

Ano	Quantidade de editais	Total de áreas de conhecimento	Total de vagas	Total de vagas que deveriam ser reservadas para negros (20%) (A)	Total de vagas efetivamente reservadas para negros (B)	Número de vagas de negros não-reservadas (A - B)
2014	3	40	57	11	0	5
2015	3	30	33	6	1	5
2016	2	48	63	13	1	10
2017	5	28	29	7	0	7
2018	3	8	8	2	0	1
2019	4	24	27	5	0	4
2020	2	9	9	2	0	2
2021	4	23	23	5	0	5
2022	2	13	15	3	0	3
2023	3	19	17	3	0	3
Total	29	229	261	51	0	43

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Fonte: Dados coletados pelos autores

A UFERSA adota uma prática comum em diversas universidades federais, a exemplo da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) (Fernandes *et al.*, 2021), ao segmentar os códigos de vagas por centro e departamento em seus editais, resultando na pulverização ou fracionamento das áreas de conhecimento ao longo dos anos, geralmente com a oferta de apenas uma vaga por especialidade – prática considerada inconstitucional pelo STF (Brasil, 2017).

Tal fragmentação tem implicações diretas na aplicação da Lei nº 12.990/2014. A instituição justifica a não aplicação dessa reserva com base no fato de que os editais oferecem um número insuficiente de vagas por cargo ou função para atender ao preceito legal: “Não haverá reserva de vaga racial, uma vez que o atendimento ao preceito legal que justificaria a reserva em apreço não se enquadra no número de vagas oferecido para cada cargo-função contido neste Edital” (UFERSA, 2019, p. 3).

A partir de 2017, conforme a Tabela 1, nenhuma vaga foi reservada para candidatos negros. No total, das 261 vagas oferecidas ao longo de nove anos, apenas 8 foram efetivamente destinadas à cota racial, configurando um *déficit* de 43 (quarenta e três) vagas que poderiam ter sido reservadas a candidatos negros.

Esse padrão restritivo de interpretação da Lei de Cotas também se verifica na UFRN, que no mesmo período publicou 48 editais, oferecendo um total de 927 vagas distribuídas em 844 áreas do conhecimento, conforme demonstrado abaixo:

TABELA 2: VAGAS OFERTADAS EM CONCURSO PÚBLICO DA UFRN – 2014-2023

Fonte: Dados coletados pelos autores (2024)

Tabela 2. Vagas oferecidas em concursos públicos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no período de 2014 a 2023.						
Ano	Quantidade de editais	Total de áreas do conhecimento	Total de vagas	Total de vagas que deveriam ser reservadas para negros (20%) (A)	Total de vagas efetivamente reservadas para negros (B)	Número de vagas de negros não reservadas (A - B)
2014	8	131	164	32	6	26
2015	7	172	197	40	3	37
2016	9	116	122	23	0	23
2017	6	102	114	22	3	19
2018	4	87	88	18	0	18
2019	3	77	79	16	0	16
2020	1	1	1	0	0	0
2021	7	95	97	19	0	19
2022	2	27	29	6	0	6
2023	1	36	36	7	0	7
Total	48	844	927	183	12	171

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Assim como a UFERSA, a UFRN adota a prática de dispersão das vagas por centro e departamento, resultando na não aplicabilidade da reserva de 20% para negros em muitas áreas que apresentam menos de três vagas imediatas. A partir de 2018, a UFRN cessou a reserva de vagas para negros em seus concursos, e das 927 vagas ofertadas, apenas 12 foram destinadas a candidatos negros, resultando na perda de 171 vagas que poderiam ter sido reservadas a esse público.

No caso do IFRN, embora o número de editais seja consideravelmente menor em comparação com a UFERSA e a UFRN, a aplicação da reserva de 20% também segue a mesma lógica restritiva, sendo efetivada apenas em áreas que contam com três ou mais

vagas, conforme a Tabela 3. Durante o período analisado, constatou-se a não destinação de 8 vagas para candidatos negros, que poderiam ter sido reservadas conforme a Lei de Cotas.

TABELA 3: VAGAS OFERECIDAS EM CONCURSOS DO IFRN – 2014-2023

Tabela 3. Vagas oferecidas em concursos públicos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), no período de 2014 a 2023.						
Ano	Quantidade de editais	Total de áreas do conhecimento	Total de vagas	Total de vagas que deveriam ser reservadas para negros (20%) (A)	Total de vagas efetivamente reservadas para negros (B)	Número de vagas de negros não reservadas (A - B)
2014	0	0	0	0	0	0
2015	1	24	69	14	13	1
2016	1	28	58	12	5	7
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
Total	2	52	127	26	18	8

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Fonte: Dados consultados pelos autores (2024)

Esses resultados evidenciam um padrão entre as IFEs do Estado do Rio Grande do Norte, caracterizado pela aplicação restritiva da Lei nº 12.990/2014 e se relacionam com os achados empíricos mais amplo de Palma (2019) e Fernandes *et al.* (2021) ao analisarem os desafios da aplicação de Lei de Cotas em concursos públicos de docentes do magistério superior federal.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao se mapear 79 editais de concursos públicos da Ufersa, UFRN e IFRN, lançados num período de nove anos, foi possível observar que a interpretação que os gestores públicos lançam mão compromete a efetividade da Lei de Cotas Raciais, ao não aplicarem o percentual de 20% sobre todas as vagas dos concursos, sendo tão somente em relação a cada área e especialidade.

Os editais analisados ofereceram apenas 38 vagas para cotistas negros, sendo que o correto, do ponto de vista da lei (Brasil, 2014) seriam 222 vagas. O descumprimento da legislação se verifica mesmo depois do julgamento de sua constitucionalidade, efetivado pelo STF em 2017, onde foi disposto que a reserva de cotas deve ser aplicada em todas as vagas do certame, sendo proibido o fracionamento conforme a especialização exigida (Brasil, 2017).

Os achados corroboram o entendimento de que, ao menos nas instituições

pesquisadas, a Lei de Cotas Raciais não corrige os efeitos da discriminação e do racismo institucional, impossibilitando o acesso de pessoas negras a um dos cargos mais relevantes da administração pública federal.

Por todo o exposto, se verifica que a fragmentação das vagas por área do conhecimento e especialidade têm contribuído para a subutilização da política de cotas raciais ao menos no Estado do Rio Grande do Norte, resultando na exclusão de um número de vagas que poderiam ser ocupadas por pessoas negras. Estudos futuros podem ampliar o escopo da investigação e analisar a utilização da lei a nível Nordeste.

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARRUDA, D. de O.; BULHÕES, L. M. G.; SANTOS, C. O. A política de cotas raciais em concursos públicos: desafios em face da luta antirracista. **Serviço Social & Sociedade**, n. 145, p. 91-111, dez. 2022. Disponível em: <https://11nq.com/AjJcC>. Acesso em: 20. out. 2024.

BRASIL. **Lei nº 12.990**, de 09 de junho de 2014. Brasília, DF. Disponível em: <https://11nk.dev/5GAs9>. Acesso em: 19 out. 2024.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF nº 41. Relator: Ministro Luís Roberto Barroso. Brasília, DF, 08 de junho de 2017. **Diário de Justiça Eletrônico**. Brasília, 17 ago. 2017. Disponível em: <https://encr.pw/EJnT7>. Acesso em: 19 out. 2024.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO. **Edital nº 022/2019**. 2019. Disponível em: <https://encr.pw/appom>. Acesso em: 19 out. 2024.

FERNANDES, R. R. D. *et al.* Desafios à reserva de vagas para negros em concursos públicos para docentes em instituições federais de ensino. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 42, p. e254846, 2021. Disponível em: <https://11nq.com/xKMZs>. Acesso em: 18 out. 2024.

MELLO, L.; RESENDE, U. P. de. Concursos públicos para docentes de universidades federais na perspectiva da Lei 12.990/2014: desafios à reserva de vagas para candidatas/os negras/os. **Sociedade e Estado**, v. 34, n. 1, p. 161-184, jan. 2019. Disponível em: <https://11nq.com/hhz0m>. Acesso em: 20 out. 2024.

PALMA, V. C. L. C. F. de. **Educação, democracia e inclusão racial**: análise da efetividade da lei de cotas para negros em concursos docentes de universidades federais. 2019. 335 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, 2019. Disponível em: <https://encr.pw/y77bV>. Acesso em: 19 out. 2024.